

CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
Progetto VAL.I.DATA.FRUI – WP3 “Sostenibilità delle Misure”

Modello ISG per la valutazione ex ante dei sistemi di difesa antibrina e delle tecnologie irrigue multifunzionali in frutticoltura

ISG Model for the Ex-Ante Sustainability Assessment of Frost-
Protection Systems and Multifunctional Irrigation Technologies
in Fruit Growing

Versione 1.0 – Ottobre 2025

(Formulazione qualitativa – Methodological qualitative version)

Autrice / Author

Monica Vacca

CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Licenza /License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

DOI: 10.5281/zenodo.17818964

ABSTRACT (IT)

Il WP3 “Sostenibilità delle misure” del progetto VAL.I.DATA.FRU sviluppa un modello teorico di sostenibilità globale (ISG) per la valutazione ex ante dei sistemi di difesa antibrina e delle tecnologie irrigue multifunzionali in frutticoltura. Il modello integra il paradigma del Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) nelle dimensioni economica, ambientale e sociale, sintetizzate attraverso un approccio multicriteriale (MCDA) orientato alla comparabilità tra alternative tecniche in contesti omogenei. Le applicazioni dimostrative riguardano i principali sistemi di difesa attiva dalle gelate tardive e diverse combinazioni tra coperture protettive e regimi irrigui nei ceraseti. L'analisi ex ante, basata su scenari teorici e parametri medi consolidati, indica che l'irrigazione soprachioma presenta il miglior equilibrio complessivo nella mitigazione del rischio gelivo nei contesti irrigui, mentre la combinazione copertura ombreggiante/fotoselettiva + irrigazione al 70% ETC mostra il miglior bilanciamento ISG in ottica multi-pilastro. La sensoristica microclimatica integrata con DSS adattivi riduce consumi di risorse, numero di attivazioni e stress operativo, trasformando la difesa antibrina da intervento reattivo a sistema adattivo di resilienza. Il modello ha natura teorica e previsionale ex ante ed è coerente con i principali framework SDG/ESG. In questa prima formulazione, l'ISG opera come strumento comparativo qualitativo a supporto della pianificazione aziendale, delle decisioni di policy e dell'orientamento degli investimenti pubblici e privati. Ulteriori sviluppi metodologici sono in corso per estendere il modello a dataset sperimentali omogenei e replicabili.

ABSTRACT (EN)

WP3 “Sustainability of Measures” of the VAL.I.DATA.FRU project develops a theoretical model of global sustainability (ISG) for the ex-ante assessment of frost-protection systems and multifunctional irrigation technologies in fruit orchards. The model integrates the Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) framework across the economic, environmental and social dimensions, synthesised through a multicriteria decision analysis (MCDA) approach designed to ensure comparability among technical alternatives in homogeneous operational contexts. The demonstrative applications cover the main active frost-protection systems and several combinations of protective covers and irrigation regimes in cherry orchards. The ex-ante scenario-based analysis, relying on consolidated technical parameters, indicates that over-canopy irrigation provides the most balanced performance in irrigated contexts, while the combination of shading/photo selective cover plus 70% ETC irrigation shows the most robust ISG balance across sustainability pillars. Microclimatic sensors combined with adaptive DSS reduce resource consumption, activations and operational stress, transforming frost-protection from a reactive intervention into an adaptive resilience system. The model has a theoretical, ex-ante nature and aligns with leading SDG/ESG frameworks. In this first formulation, the ISG serves as a qualitative comparative tool to support farm planning, policy design and public–private investment decisions. Further methodological developments are underway to extend the model using validated, homogeneous and replicable datasets.

1. DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

Il cambiamento climatico sta trasformando il sistema agricolo italiano. Inverni più miti e instabilità termica primaverile aumentano la frequenza delle gelate tardive, con impatti significativi su rese, continuità produttiva, redditività e sistemi territoriali. Eventi recenti, come la gelata dell’aprile 2022 in Emilia-Romagna, hanno causato perdite fino all’80%, evidenziando che tali fenomeni non rappresentano più eccezioni, ma vulnerabilità strutturali. A queste minacce non è possibile rispondere con approcci settoriali. Difendere le colture frutticole significa proteggere sicurezza alimentare, competitività delle filiere, vitalità dei territori rurali e servizi ecosistemici generati dai sistemi frutticoli. Il modello ISG rappresenta un approccio teorico di valutazione ex ante che integra LCC, LCA e S-LCA all’interno di un framework multicriteriale (MCDA). In questa prima versione, consente confronti qualitativi tra alternative tecniche sulla base di scenari coerenti, senza pretese prescrittive né ambizioni di ranking numerici in assenza di dataset omogenei e validati.

Climate change is reshaping the Italian agricultural system. Milder winters and increasing thermal instability during spring are raising the frequency and severity of late frost events, with significant impacts on yield stability, economic performance and territorial systems. Recent episodes, such as the April 2022 frost in Emilia-Romagna, caused losses of up to 80%, showing that these phenomena are no longer exceptional events but structural vulnerabilities. These challenges cannot be addressed through sectoral approaches alone. Protecting fruit crops means safeguarding food security, value-chain competitiveness, rural vitality and the ecosystem services generated by orchard systems. The ISG model provides a theoretical ex-ante assessment framework that integrates LCC, LCA and S-LCA within a multicriteria decision analysis (MCDA) structure. In this first version, the model enables qualitative comparisons among technical alternatives based on coherent scenario assumptions, without prescriptive intentions or numerical rankings in the absence of validated and homogeneous datasets.

2. VERSIONE/VERSION

Versione 1.0- Ottobre 2025 - Formulazione qualitativa del modello ISG (WP3 “Sostenibilità delle Misure” VAL.I.DATA.FRU). La presente pubblicazione costituisce la versione sintetica dei risultati qualitativi del WP3 “Sostenibilità delle Misure”. Essa presenta una sintesi strutturata del modello ISG, dei suoi elementi concettuali essenziali e dell’impianto metodologico alla base della valutazione ex ante dei sistemi di difesa antibrina e delle tecnologie irrigue multifunzionali in frutticoltura. Questa Versione 1.0 definisce il quadro teorico e metodologico del modello ISG e rappresenta la base scientifica per lo sviluppo delle future versioni quantitative e dei moduli avanzati. Algoritmi operativi, procedure di ponderazione, matrici specie-specifiche e moduli predittivi non sono inclusi nella presente pubblicazione e rimangono sotto la responsabilità scientifica dell’autrice per futuri sviluppi indipendenti.

Version 1.0- October 2025 - Preliminary qualitative formulation of the ISG model (WP3 “Sustainability of Measures”- VAL.I.DATA.FRU). This publication constitutes the synthetic version of the qualitative results from WP3 “Sustainability of Measures”. It provides a structured summary of the ISG model, its essential conceptual components, and the methodological framework supporting the ex-ante assessment of frost-protection systems and multifunctional irrigation technologies in fruit growing. This Version 1.0 defines the

theoretical and methodological foundations of the ISG model and represents the scientific basis for the development of future quantitative versions and advanced modules. Operational algorithms, weighting procedures, crop-specific matrices, and predictive modules are not included in this publication and remain under the author’s scientific responsibility for future independent developments.

3. CLAUSOLA METODOLOGICA DI PROTEZIONE/ METHODOLOGICAL DISCLAIMER

In assenza di serie storiche e dataset sperimentali validati e omogenei, il modello ISG nella presente versione non consente attribuzioni numeriche o ranking quantitativi robusti tra tecnologie. Le analisi hanno natura qualitativa e di scenario. Qualsiasi applicazione numerica non conforme a tali condizioni non è attribuibile al presente WP né all’autore del modello.

In the absence of validated, homogeneous experimental datasets and consistent historical time-series, the ISG model, in this version, does not support numerical scoring or quantitative ranking among technologies. The analyses are qualitative and scenario based. Any numerical application that does not meet these conditions cannot be attributed to this WP or to the author of the model.

4. NOTA ISTITUZIONALE/ INSTITUTIONAL NOTE

Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del WP3 “Sostenibilità delle Misure” del progetto VAL.I.DATA.FRU, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF). La relazione scientifica del WP3 è stata presentata al Ministero il 30 ottobre 2025 e i risultati qualitativi, insieme alle implicazioni applicative del modello, sono stati discussi pubblicamente nel convegno dedicato tenutosi a Forlì il 28 novembre 2025. L’estensione quantitativa del modello ISG richiede dataset validati, omogenei e replicabili; tale fase è attualmente in corso.

This work was carried out within WP3 “Sustainability of Measures” of the VAL.I.DATA.FRU project, funded by the Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Forests (MASAF). The scientific report of WP3 was presented to the Ministry on 30 October 2025, and the qualitative results, together with the applied implications of the model, were publicly discussed during the project conference held in Forlì on 28 November 2025. The quantitative extension of the ISG model requires validated, homogeneous and replicable datasets; this phase is currently underway.

5. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI/ REFERENCES

FAO (2005). *Frost Protection: Fundamentals, Practice and Economics*.

ISO (2006). *14040 – Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework*.

ISO (2006). *14044 – Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines*.

UNEP/SETAC (2020). *Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations*.

United Nations (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Various Authors (2021). *Life Cycle Sustainability Assessment: Lessons Learned from Case Studies*.

Pascual, M. et al. (2018). *Influence of Shade Nets on the Yield and Quality of Sweet Cherries*.

ISPRA (2024). *Agriculture and Climate Change*.

6. LICENZA / LICENSE CC-BY 4.0

Questo documento è rilasciato con licenza **Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY 4.0)**. È consentito condividere, copiare, distribuire, adattare e utilizzare il materiale per qualsiasi scopo, anche commerciale, con obbligo di attribuzione e indicazione di eventuali modifiche.

*This document is licensed under the **Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)**. You may share, copy, distribute, adapt and use the material for any purpose, including commercially, provided that proper attribution is given and changes are disclosed.*